

L'impact de la RSE perçue sur l'implication organisationnelle des salariés auprès des entreprises de pêche dans la région Marrakech - Safi

The impact of perceived CSR on the organisational involvement of employees with fishing companies in the Marrakech - Safi region

OUASSAL Laila

Docteure en Sciences de Gestion

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Université Cadi Ayyad, MARRAKECH, MAROC

Groupe de recherche Nouvelles Pratiques de Gestion « NPG »

Laila.ouassal@gmail.com

Date de soumission : 19/04/2020

Date d'acceptation : 15/06/2020

Pour citer cet article :

OUASSAL. L (2020) «L'impact de la responsabilité sociale des entreprises sur l'implication organisationnelle des salariés auprès des entreprises de pêche dans la région Marrakech - Safi », Revue Internationale du chercheur «Volume 1 : Numéro 2» pp : 698 - 719

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3895400>

Résumé

Aujourd'hui, dans un contexte en perpétuelle mutation les ressources humaines constituent les ressources principales de l'entreprise qui permettent de renforcer la position de l'entreprise et d'assurer sa pérennité. Il en va de la responsabilité sociale de l'entreprise, qui se doit d'assurer un milieu de travail convenable pour les employés. L'idée d'intégration volontaire des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans l'activité d'une entreprise et dans ses interactions avec ses parties prenantes est devenue incontournable, mondiale. Toutefois, la recherche paraît limitée sur l'impact de la perception de la RSE perçue sur l'implication organisationnelle. Cette étude a pour objectif de répondre à la problématique suivante : quel est l'impact de la RSE sur l'implication organisationnelle des salariés dans le secteur de pêche dans la région Marrakech-Safi ?

L'analyse empirique menée sur 234 salariés opérant dans le secteur de pêche, ce travail s'est basé sur deux échelles de mesure de la RSE (IGALENS et TAHRI 2012), et l'implication organisationnelle (Allen et Meyer, 1990). L'étude de la relation entre les deux concepts a mis en évidence la corrélation négative entre la RSE et l'implication de continuité et une forte corrélation entre la RSE et l'implication affective et normative.

Mots clés :

Impact ; RSE perçue ; Implication organisationnelle ; Salariés ; Entreprises de pêche.

Abstract

Today, in a context of perpetual change, human resources are the company's main resources that help strengthen the company's position and ensure its sustainability. It is a matter of corporate social responsibility to ensure a suitable working environment for employees. The idea of voluntarily integrating social, environmental and economic concerns into a company's activity and in its interactions with its stakeholders has become an inescapable, global concept. However, research appears limited on the impact of perceived CSR on organizational involvement. This study aims to answer the following question: what is the impact of CSR on the organisational involvement of employees in the fishing sector in the Marrakech-Safi region?

The empirical analysis conducted on 234 employees operating in the fishing sector, this work was based on two scales for measuring CSR (IGALENS and TAHRI 2012) and organizational involvement (Allen and Meyer, 1990). The study of the relationship between the two concepts revealed a negative correlation between CSR and continuity involvement and a strong correlation between CSR and affective and normative involvement.

Keywords :

Impact ; Perceived CSR ; Organisational involvement ; Employees ; fishing companies.

Introduction

Le thème de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) n'est pas nouveau en soi, il a été une zone d'intérêt des chercheurs depuis les travaux de Bowen (1953). L'idée d'intégration volontaire des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans l'activité d'une entreprise et dans ses interactions avec ses parties prenantes (Livret vert de la Commission Européenne, 2001) est devenue incontournable, mondiale (Ouassal, 2019).

De même dans le contexte marocain ces dernières années ont vu un nombre croissant d'organisations axées sur les initiatives de la RSE pour diverses raisons. En effet et à l'ère de la COP 22, les entreprises marocaines sont de plus en plus sollicitées pour intégrer des préoccupations à la fois économique, sociale et environnementale dans leurs pratiques managériales.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) promeut une vision de la responsabilité des entreprises envers un large éventail de parties prenantes, outre les actionnaires et les investisseurs. Les principaux domaines de préoccupation sont la protection de l'environnement et le bien-être des employés, de la communauté et de la société civile en général, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

Le concept de RSE est sous-tendu par l'idée que les entreprises ne peuvent plus agir en tant qu'entités économiques isolées opérant en marge de la société au sens large. Les conceptions traditionnelles sur la compétitivité, la survie et la rentabilité sont en train d'être balayées. En fait la RSE, correspond à « l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes » (Commission Européenne, 2002).

La recherche au niveau de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a connu une croissance rapide. Pourtant, nous ne comprenons toujours pas mieux pourquoi et comment les individus (c'est-à-dire les employés) sont touchés par la RSE. Cette étude contribue à combler cette lacune en explorant la relation entre la RSE et l'implication des salariés. En outre, afin de résoudre le problème des faibles niveaux d'implication des employés sur le lieu de travail, la RSE est proposée et testée comme une voie permettant d'engager une partie importante de la main-d'œuvre.

Dans cette perspective, notre travail s'articule autour de la problématique suivante : quel est l'impact de la RSE perçue sur l'implication organisationnelle des salariés dans le secteur de pêche dans la région Marrakech- Safi ? Autrement dit dans quelle mesure la responsabilité

sociale des Entreprises (RSE) permet –elle à l’entreprise de pêche de mieux impliquer leurs salariés?.

Notre intérêt managérial qui, à travers la compréhension de la relation entre la perception des cadres salariés en matière de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) et de leur attitude en matière d’implication organisationnelle, permettra de proposer des perspectives afin de comprendre et d’améliorer certains éléments dans le secteur de pêche au Maroc.

Pour ce faire, notre revue de littérature se consacrera premièrement à la détermination du cadre conceptuel littérature de la RSE et l’implication organisationnelle suivi deuxièmement des études qui traitent la relation entre ces deux thèmes. Ensuite, nous aborderons une synthèse des résultats d’une étude de cas en réponse à notre problématique et enfin une conclusion.

1. Le cadre théorique mobilisé:

Malgré un intérêt académique manifeste pour la responsabilité sociale de l’entreprise, une recherche approfondie dans différentes disciplines sur les fondements épistémologiques et une littérature très abondante tant aux Etats-Unis, qu’en France ou au Canada. Le concept demeure flou, ambigu, indéterminé) : il n’y a pas une clarification définitif du concept (Ouassal, 2019).

Comme la littérature existante sur la RSE est vaste et diverse, ce qui peut entraîner une certaine confusion quant à la définition de la RSE (Peloza, 2009), nous définissons la RSE selon Aguinis (2011), la RSE est définie comme suit : « Il s’agit des actions et des politiques organisationnelles spécifiques au contexte qui tiennent compte des attentes des parties prenantes et du triple Botton des performances économiques, sociales et environnementales » (Aguinis, 2011, p. 855) , Cette définition est adoptée par plusieurs auteurs (Rupp, et al., 2011) . La RSE est également pertinente pour une étude sur l’implication des salariés car elle reflète une croyance fondamentale plutôt qu'une attitude à l'égard d'un problème social particulier. A cet égard nous analysons les approches traitant la RSE.

1.1. Les principales approches théoriques de la RSE :

La différenciation et la division des aspects de la responsabilité sociale des entreprises ouvrent inévitablement la discussions sur les approches théoriques de la RSE. Nous traitons les principales approches de la RSE selon plusieurs auteurs en prenant en considération l’évolution du concept.

1.1.1. La théorie classique :

Représentée par l'école néo-classique de Chicago, les auteurs selon cette approche considèrent que la seule et unique responsabilité sociale d'une firme est de maximiser le profit pour les actionnaires. Les dépenses dans des projets à caractère social vont à l'encontre des intérêts des actionnaires dans la mesure où ces dépenses auront un impact négatif sur la richesse créée par l'entreprise pour les actionnaires. Les seules bénéficiaires sont seul les actionnaires (« shareholders »). Les tenants de cette vision s'opposaient à l'idée d'attribuer à l'entreprise des responsabilités vis-à-vis de son environnement.

1.1.2. La théorie des Parties Prenantes (PP) :

Parallèlement à cette première approche, une seconde approche théorique, issue d'un courant emprunté à la stratégie d'entreprise et de l'éthique des affaires, a cherché à savoir auprès de qui l'entreprise est socialement responsable. Au début des années 80, la théorie des parties prenantes (Freeman, 1984) a vu le jour et s'est peu à peu imposée comme un cadre de référence visant à définir les groupes vis-à-vis desquels l'entreprise devrait exercer ses responsabilités sociales. Cette théorie qui suggère que la responsabilité de l'entreprise est beaucoup plus étendue, du fait que celle-ci opère en relation avec de nombreuses catégories d'acteurs différentes, internes comme externes à l'entreprise (Ouassal, 2019).

La RSE repose sur une vision consensuelle qui interpelle une convergence entre les objectifs des différentes parties prenantes, dépend de la présence des principes de durabilité chez le dirigeant, et nécessite un style de leadership pour une meilleure intégration de la RSE (Capron & Quairel, L, 2010). Ceci impliquerait l'engagement personnel et visible des dirigeants à travers la création d'un climat de travail incitant les employés à suivre le processus (comme partie prenante interne), à intégrer les préoccupations des parties prenantes et à marquer dans ses actions locales sa préoccupation de l'environnement global.

Pour éviter le risque de faire face à des confrontations qui auront un impact négatif sur sa rentabilité, à travers des boycotts, des conflits sociaux à répétition, des poursuites judiciaires, etc., l'entreprise doit prendre en considération un ensemble de parties prenantes dont elle devra tenir compte dans son processus de prise de décision. C'est la théorie des parties prenantes (« stakeholder theory ») qui stipule que la RSE réside dans sa capacité et aptitude à répondre aux demandes de l'ensemble de ses parties prenantes (PP).

1.1.3. La théorie des ressources financières (« Slack resources theory ») :

Cette théorie stipule seuls les entreprises qui ont des ressources financières en quantité suffisante peuvent engendrer une bonne performance financière d'entreprise ; ce qui donnera à la firme la capacité et l'opportunité pour s'engager dans des domaines de performance sociale, tels que les relations avec la communauté, les relations avec les employés, ou l'environnement. L'argument sous-jacent à cette théorie est que si les ressources existent en quantité suffisante dans l'entreprise, alors la bonne performance sociale d'entreprise résultera dans une meilleure allocation d'une partie de ces ressources dans des domaines à caractère social; donc une bonne performance financière d'entreprise pourra laisser présager d'une bonne PSE. On voit bien que dans ce cas de figure c'est bien la performance financière d'entreprise qui exerce une influence sur la performance sociale d'entreprise.

1.2. La notion de l'implication organisationnelle:

Le concept de l'implication organisationnelle a gagné une place importante dans la littérature sur la psychologie industrielle et organisationnelle (Cohen, 1993). C'est une notion clé de la GRH et de l'étude du lien individu – organisation. Elle permet d'appréhender l'attitude d'une personne vis-à-vis de son travail et de son environnement (Charles & Commeiras, 2002).

Le concept exerce un intérêt tant pour l'employé, que pour l'employeur et aussi pour le chercheur. En fait, pour les employés, l'implication est un enjeu d'importance car la plupart d'entre eux s'investissent personnellement dans leur travail avec beaucoup de volonté et de rigueur malgré le manque de reconnaissance qu'ils éprouvent souvent (Malherbe & Saulquin, 2003). Pour l'employeur, l'implication au travail est un instrument servant des intérêts économiques dans le sens où elle est condition du succès de l'entreprise.

1.2.1. Evolution théorique de l'implication organisationnelle :

Les premières études sur l'implication organisationnelle analysent le concept comme une dimension unique, fondée sur une perspective attitudinale, englobant l'identification, l'engagement et la loyauté (Mowday, et al., 1979). Selon Porter, et al., (1974) une perspective attitudinale fait référence à l'attachement psychologique ou l'engagement affectif créé par un employé dans le cadre de son identification et la participation à l'organisation respective.

Porter, et al., (1974, p 604) décrit l'implication de l'organisation comme "un attachement à l'organisation, caractérisé par l'intention de rester en elle ; une identification avec les valeurs

et objectifs de la garantie de l'action ; et la volonté d'exercer un effort supplémentaire pour son compte". Les individus considèrent que leurs propres valeurs et objectifs sont liés à celui de l'organisation dans le cadre de l'engagement de l'organisation, il s'agit donc d'être le lien entre le salarié et l'organisation.

Une autre perspective sur l'implication organisationnelle est la "définition fondée sur l'échange" (Becker, et al., 1960). Cette théorie suggère que les individus sont impliqués dans l'organisation dans la mesure où ils tiennent leurs positions, quel que soit les conditions de stress qu'ils vivent. Cependant, ils devraient être donnés d'autres avantages, ils seront prêts à quitter l'organisation.

L'implication organisationnelle est définie comme « Un comportement portant sur le processus par lequel les individus s'enferment dans une certaine organisation et la façon dont elles font face à ce problème » Mowday, et al., (1982, p 26). Cet aspect du comportement de l'implication organisationnelle s'explique par l'implication calculée et normative.

La perspective calculée ou normative renvoie à l'implication d'un employé de continuer à travailler pour l'organisation fondée sur la notion de coût-avantages de quitter une organisation. Wiener & Vardi (1980, p 90) décrivent l'implication organisationnelle comme "intention comportementale ou réaction, déterminée par la perception que les personnes de la pression normative".

Meyer et Allen (1984) a d'abord considéré l'implication organisationnelle comme une notion bidimensionnelle, à savoir, affective et calculée. Meyer et Allen (1984, p 375) a défini la première dimension, à savoir l'implication affective comme "des sentiments positifs d'identification avec l'attachement, et à la participation à l'organisation du travail", et ils ont défini la deuxième dimension, à savoir l'implication calculée en tant que «le niveau d'implication des employés dans l'organisation dépend du coût associés à leur départ ». Après de nouvelles recherches, Allen et Meyer (1990) a ajouté une troisième dimension, à savoir l'implication normative. Ils la définissent comme "le sentiment d'obligation de rester dans l'organisation". Par conséquent, le concept est décrit comme un concept multidimensionnel, caractérisée par l'affectif, calculé et de dimension normative (Meyer & Allen, 1991).

Le point commun entre les trois dimensions de l'implication organisationnelle est un état psychologique qui caractérise les relations avec des membres de l'organisation et à des répercussions sur la décision de poursuivre ou d'interrompre l'adhésion à l'organisation (Meyer & Allen, 1997).

1.2.2. Modèle d'implication organisationnelle :

Meyer et Allen (1997, p : 106) ont utilisé le modèle tridimensionnel pour conceptualiser l'implication organisationnelle en trois dimensions à savoir, affective, calculée et l'implication normative. Ces dimensions décrivent les différentes façons de développement de l'implication organisationnelle.

La conceptualisation tridimensionnelle de l'implication défendue par John Meyer & Natalie Allen s'est progressivement imposée et tend à se généraliser aujourd'hui. En résumé, l'implication y est envisagée comme état d'esprit. (psychological state) comportant une dimension affective (sentiment de désir), une dimension calculée (sentiment de nécessité) et une dimension normative (sentiment de devoir moral).

Figure N°1 : modèle qui présente la tridimensionnalité de l'implication organisationnelle

Source : Par Meyer & Natalie, P : 196.

L'implication est figurée comme une force contraignante pouvant reposer sur le désir (Je veux...), le calcul (. j'ai besoin de...), et/ou l'obligation morale (je ressens le devoir de...). Ce modèle fait donc apparaître explicitement le caractère tridimensionnel de l'implication, en distinguant des dimensions affective, calculée et normative comme composantes universelles.

2. Le lien entre RSE perçue et implication organisationnelle :

La recherche sur la RSE et l'implication des employés est relativement récente, mais quelques études établissent qu'il existe une relation positive entre la RSE et l'implication des employés. Glavas et Piderit (2009) ont constaté que l'effet sur l'engagement des employés résultant de la perception positive de la RSE par les employés était renforcé par l'importance de la RSE pour l'employé. Caligiuri et autres (2013) ont également constaté une relation positive entre la RSE et l'implication des employés ; en outre, les auteurs ont constaté une interaction à trois niveaux sur l'implication des employés, à savoir l'importance du projet, le soutien social et la disponibilité des ressources. Glavas (2012) a proposé qu'une raison de la relation positive entre la RSE et l'implication est que les employés trouvent une plus grande signification et une plus grande congruence des valeurs au travail. Plus précisément, la RSE permet aux entreprises d'aller au-delà des déclarations de valeurs formelles qui ont tendance à être des mots sur le papier pour vivre réellement ces valeurs. Cela envoie à son tour des signaux aux employés sur les valeurs de l'entreprise, ce qui est conforme aux recherches qui ont trouvé une relation positive entre la RSE et la congruence des valeurs prévue pour les employés potentiels (par exemple, Jones et al., 2014). En outre, la RSE peut également être un moyen de trouver une plus grande signification au travail - dans une revue de la littérature sur la signification, Rosso et al. (2010) ont proposé la RSE comme un moyen par lequel les employés peuvent trouver une signification parce qu'ils ont le sentiment de contribuer au bien général. De plus, Grant et al. (2008) ont constaté que la contribution au bien commun permet à l'employé de se sentir bien dans son travail, améliorant ainsi sa propre image de soi, ce qui se traduit par une plus grande identification à l'organisation.

Bien qu'il n'existe que quelques études qui explorent la relation entre la RSE et l'implication des employés, il existe des études sur des constructions connexes qui fournissent des preuves supplémentaires qu'il pourrait y avoir une relation entre la RSE et l'implication. Dans une étude qui a construit un réseau nomologique de l'implication des employés, la satisfaction au travail et la motivation intrinsèque étaient deux constructions qui se sont avérées distinctes mais liées à l'implication. Des recherches antérieures sur la RSE ont mis en évidence une relation positive entre la RSE et la satisfaction professionnelle (par exemple, Valentine et Fleischman, 2008 ; Glavas et Kelley, 2014). D'autres études ont constaté une relation positive entre la RSE et la motivation intrinsèque (par exemple, Grant, 2008).

Les auteurs révèlent également une relation entre la perception des employés des programmes de RSE et leur satisfaction au travail, ils ont développé aussi que l'impact des croyances de la

RSE sur l'implication affective est minimale lorsque les employés sont déjà très satisfaits de leur travail. En revanche, les programmes de RSE peuvent être plus efficaces dans l'augmentation d'implication de l'employé lorsqu'il y a faible satisfaction au travail. En outre, les gestionnaires intermédiaires", une idée de la programmes RSE a un impact significatif sur leurs subalternes en matière de conviction (Samanta et al., 2013).

Néanmoins, lorsque les managers communiquent des initiatives de RSE aux employés, ils devraient essayer de maintenir les intentions derrière les actions de RSE et évitez d'exécuter les activités courants dans l'effort de la RSE qui pourraient décourager l'augmentation de la satisfaction au travail (Bhattacharya & Korschun, 2012).

Pour l'approche relationnelle, elle est adoptée dans le sens où l'organisation et les employés sont engagés tous les deux dans la démarche de la RSE, et l'approche axée sur le développement met l'accent sur le développement des connaissances des employés et le talent qui en retour crée de la valeur pour l'entreprise et la société (p.96).

Hoeffler, Bloom et Keller (2010) expliquent les quatre étapes de la réponse aux programmes de la citoyenneté d'entreprise (CE) : au premier stade, les employés prennent conscience de la CE, au deuxième stade, ils apprécient l'importance des programmes et la cause soutenue, au troisième stade, ils reconnaissent que la CE à la capacité d'améliorer le bien-être social, et au quatrième stade, les employés participent aux programmes de la citoyenneté d'entreprise.

En utilisant les données d'une enquête sur l'attitude de l'employé pour une grande services bancaires, Brammer et al.,(2007) a examiné la façon dont l'implication organisationnelle est influencée par trois différents aspects de la RSE : (1)des perceptions des employés de la RSE dans la communauté, (2) de la justice procédurale dans l'organisation, et (3) la disposition de la formation des employés.

Les résultats empiriques suggèrent que la perception de la RSE influe sur l'implication organisationnelle de manière significative. La justice procédurale et la formation à la fois contribue positivement à l'implication organisationnelle pour les femmes montrant des préférences pour la première et les hommes pour le second. Comme dans les conclusions de l'étude réalisée par Brammer et al., (2007), un résultat d'une enquête auprès des professionnels de l'entreprise, réalisée par Peterson (2004), a indiqué que l'implication organisationnelle des employés qui perçoivent la RSE comme facteur important dans l'entreprise ont été influencés par la citoyenneté d'entreprise. L'étude suggère également que l'aspect éthique de la responsabilité sociale impacte plus que les autres aspects comme l'économique, le juridique et discrétionnaire.

A la fin de cette analyse théorique, et pour répondre à notre question centrale de la recherche : **Quel est l'impact de la responsabilité sociale des Entreprises sur l'implication organisationnelle des salariés dans les entreprises de pêche ?**

Nous postulons d'après la théorie les 3 hypothèses suivantes :

Hypothèse 1: La perception de la RSE par les salariés impacterait positivement l'implication affective.

Hypothèse 2: La perception de la RSE par les salariés impacterait positivement l'implication calculée.

Hypothèse 3: La perception de la RSE par les salariés impacterait positivement l'implication normative.

L'articulation de ces hypothèses se traduit par un modèle conceptuel que nous avons présenté et qui met en relation deux variables en l'occurrence : la RSE perçue (variable indépendante exogène explicative), l'implication organisationnelle tridimensionnelle (variable endogène dépendante à expliquer).

Figure N° 2: Le modèle conceptuel de l'impact de la RSE perçue sur l'implication organisationnelle :

Source : Auteur.

3. La recherche quantitative :

Afin d'opérationnaliser notre modèle nous avons choisi le secteur de pêche car une approche RSE sincère et concrète nécessite de lourds chantiers, ainsi que la mobilisation de chaque entité et de chaque collaborateur. Nous avons optés pour 234 salariés travaillant dans l'activité de la pêche au niveau de Safi-Marrakech du fait que cet activité occupe une place importante sur le plan de l'industrie notamment celui de la conserve avec 19 unités, soit 45%

du tissu national. La ville de Safi abrite 13 autres unités se rapportant à l'activité de la pêche dont 6 spécialisées dans le frais et 4 dans le congelé. Avec un chiffre d'affaires dégagé par ces unités avoisine un milliard de DH avec 10.000 emplois (Ouassal, 2019).

Pour répondre à notre problématique nous avons utilisé des échelles de mesures préétablies dans la littérature, Le questionnaire établi comprend deux parties : La première est relative à la RSE et qui a été mesurée par l'échelle proposée par Igalens et Tahri (2012) qui contient 9 items sur l'échelle de Likert en 5 points (1 Fortement en désaccord et 5 pour tout à fait d'accord). La deuxième concerne l'implication organisationnelle, a été mesurée par l'échelle de Meyer, Allen, Smith (1993), cet instrument de mesure comprend 18 items. Les modalités de réponse sont formatées en échelons à cinq points (1 Fortement en désaccord et 5 pour tout à fait d'accord).

3.1. Le profil des répondants :

Nous avons administré notre questionnaire auprès de 234 salariés affiliés des grandes entreprises de pêche de la région Safi –Marrakech. La méthode de l'administration utilisée est le face à face, sa durée était de 5 à 15 minutes. La collecte de la donnée a pris le mois de février.

Dans notre échantillon, nous avons obtenu une répartition déséquilibrée de la population qui se compose de 96,58% femmes et 3,41% hommes. Par ailleurs, nous avons constaté que la population dominée est plutôt jeune appartenant à l'intervalle [25-34 ans] avec un pourcentage de 28,5 %, suivie par la classe d'âge [35-44 ans] avec 18,5 % ensuite ceux qui appartiennent à la classe d'âge [45-54 ans] avec 17,2 % puis les moins de 25 ans représentant 15,9 % et enfin la population vieille représente un pourcentage faible de 6 %. La population étudiée est dominée par les femmes du fait qu'il y a une forte implication de la femme dans les activités de pêche pour des raisons culturelles, niveau éducatif, profit... (Ouassal, 2019).

Le tableau N° 1 ci-dessous récapitule les échelles de mesures des différentes variables de la recherche.

Tableau N°1 : Le tableau récapitulatif des échelles de mesures des variables de la recherche

Type de variable			Nombre d'items	Source
Variable indépendante	RSE perçue par les salariés	Economique	3	Igalens et Najoua Tahri (2010)
		Ecologique	3	
		Sociale	3	
Variable dépendante	Implication organisationnelle	Affective	6	Allen et Meyer (1996)
		Normative	6	
		Calculée	6	

Dans le cadre de notre traitement, nous avons eu recours à plusieurs techniques d'analyse de données à savoir l'analyse des composantes principales, le test de fiabilité (Alpha de Cronbach) et enfin la régression linéaire simple. L'analyse des résultats a été conduite à travers le logiciel SPSS-AMOS 22. Nous allons présenter et interpréter donc les principaux résultats obtenus. Une partie des résultats a fait l'objet d'une publication. Nous rappelons les principaux dans ce qui suit.

3.2. Purification et fiabilité des échelles de mesures :

D'abord, nous étudions la validité interne des échelles de mesures utilisées dans notre travail de recherche. Pour ce faire, nous avons eu recours à une analyse en composantes principales pour identifier le nombre des facteurs principaux à retenir et qui doivent restituer plus que 50% de la variance totale. Aussi, nous avons choisi le critère de sélection de kaiser qui retient les vecteurs dont les VP >1.

3.2.1. Purification et fiabilité de l'échelle de mesure de « RSE perçue » :¹

Nous avons choisie dans notre étude l'échelle de mesure construite et validée par Igalens et Tahri en 2010 et contient 9 items qui représentent 69% de la variance totale expliquée de la perception de la RSE par les salariés.

Dans nos résultats, nous avons réduit les items de la composante RSE en 7 pour présenter une bonne qualité de représentation supérieure à 0.5. Le logiciel nous a donné les résultats figurés dans le tableau N°2 ci-dessous :

Tableau N°2 : Purification et fiabilité de l'échelle « RSEperçue »

Variance expliquée %	64,88
KMO	0.64
Bartlett Sig	113,40 0,000
Alpha de Cronbach	0,72

Source : Résultats retirés du logiciel SPSS-AMOS 22

Le tableau montre que les conditions requises pour assurer la validité et la fiabilité de l'échelle de mesure de la « RSE perçue » sont assurées.

3.2.2. Purification et fiabilité de l'échelle « l'implication organisationnelle » :

Plusieurs échelles de mesure prennent en considération les trois dimensions de l'implication organisationnelle l'un de ces échelles qui a été adoptée par Mowday et al. (1979, 1982) et mise à jour par Meyer et Allen (1991) afin de la mesurer qui se base sur les trois composantes à savoir l'implication affective, l'implication continue et l'implication normative. Avec une version originale constituée de 8 items par composantes avec un total de 24 items et une autre version réduite à 6 items par dimension ce qui constitue 18 items en totale.). Nous avons donc, adopté cette dernière version en nous positionnant sur une échelle de Likert à cinq niveau de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Les items inversés seront codé d'une façon inverse dans le logiciel d'analyse.

¹ Objet d'une publication dans le cadre de travaux de recherche réalisée par OUASSAL, CHAOUKI ; intitulée « L'impact de la responsabilité sociale des entreprises sur l'implication affective des salariés auprès des entreprises de pêche au Maroc » (2018), a été publié dans la Revue Internationale d'Economie & de Gestion Stratégique de Processus d'affaires, ensuite elle a été citée dans Revue Internationale en Sciences Management et Marketing Vol12 pp : 90-99.

Dans nos résultats, nous avons réduit les items de l'implication organisationnelle en 15 items au lieu de 18 pour présenter une bonne qualité de représentation supérieure. Nous avons maintenant procédé au test des différents indicateurs à l'aide du logiciel SPSS-AMOS 22. Le tableau N°3 ci-dessous illustre les différents résultats.

Tableau N°3 : Purification et fiabilité de l'échelle « l'implication organisationnelle » :

Items	Facteur		
	1	2	3
IMP12: J'éprouve vraiment un sentiment d'appartenance à mon organisation	0,815		
IMP13: Mon organisation représente beaucoup pour moi	0,858		
IMP14: Je suis fier d'appartenir à cette organisation	0,847		
IMP15: Je ne me sens pas affectivement attaché à mon organisation	0,836		
IMP16: Je n'ai pas le sentiment de « faire partie de la famille » dans mon organisation	0,892		
IMP17: Je ressens vraiment les problèmes de mon organisation comme si c'était les miens	0,852		
IMP19: Il ne serait pas correct de quitter maintenant mon organisation actuelle, même si j'y trouvais avantage		0,812	
IMP20: J'estime que je serais coupable si je quittais maintenant mon organisation actuelle		0,903	
IMP21: Je trahirais la confiance que l'on me fait si je quittais maintenant mon organisation actuelle		0,878	
IMP22: Si on m'offrait un poste dans une autre organisation, je ne trouverais pas correct de quitter mon organisation actuelle		0,841	
IMP23: Je ne quitterais pas mon organisation maintenant parce que j'estime avoir des obligations envers certaines personnes qui y travaillent		0,706	
IMP26: Je continue à travailler pour cette organisation parce que je ne pense pas qu'une autre pourrait m'offrir les mêmes avantages			0,708
IMP27: Je n'ai pas d'autre choix que de rester dans mon organisation actuelle			0,861
IMP28: Je reste dans mon organisation actuelle parce que je ne vois pas où je pourrais aller ailleurs			0,836
IMP29: J'estime mes possibilités de choix trop limitées pour envisager de quitter mon organisation actuelle			0,633
Variance expliquée %	70,16		
Alpha de Cronbach	0,93	0,91	0,77

Source : Résultats retirés du logiciel SPSS-AMOS 22

Les résultats de la variance totale expliquée montrent qu'une seule composante ayant un pourcentage cumulé de 70.16% supérieur à 50%. Toutefois, en expliquant 51.919% de la variance, elle permet de résumer l'information. La vérification de la fiabilité de l'échelle de la dimension IO par l'Alpha de Cronbach, donne une valeur égale à = 0,93 pour la première composante à =0,91 pour la Deuxième composante et enfin =0,77 pour la Troisième composante. Ces valeurs sont considérées comme satisfaisantes et valide une bonne cohérence interne.

3.3. Validation des hypothèses de la recherche :

Dans cette étape, nous souhaitons vérifier nos hypothèses de recherche en nous basant sur Le test de corrélation (contrairement à la régression simple) ne propose pas d'identifier une variable dépendante et une variable indépendante. Nous ne cherchons qu'à déterminer l'absence ou la présence d'une relation linéaire significative entre les variables.

Le tableau N°4 ci-dessous présente les résultats du test de l'impact de la RSE perçue sur l'implication affective (H1).

Tableau N°4 : Test du lien entre RSE perçue et l'implication affective (H1)

Dépendent variable : Affective				
Included observations: 232				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RSE perçue	0.370480	0.056136	6.599641	0.0000
C	0.022328	0.055449	0.402672	0.6876
R-squared	0.159219	Mean dependent var		0.026122
Adjusted R-squared	0.155564	S.D. dependent var		0.919032
S.E. of regression	0.844528	Akaike info criterion		2.508505
Sum squared resid	164.0422	Schwarz criterion		2.538218
Log likelihood	-288.9866	Hannan-Quinn criter.		2.520488
F-statistic	43.55527	Durbin-Watson stat		1.915342
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source : Résultats retirés du logiciel SPSS-AMOS 22

D'après ce tableau nous remarquons que la signification bilatérale entre l'IA et la RSE et inférieure à 0,05 il existe donc un lien significatif entre les deux variables c'est-à-dire qu'il y a une dépendance entre les deux variables. La corrélation s'élève à 0,370 avec un risque d'erreur de à 0,056. Ce qui nous permet de constater que l'hypothèse suivante (H1 : la perception de la RSE par les salariés impacterait positivement l'implication affective) est confirmée (Ouassal, 2018).

Nous allons par la suite vérifier la deuxième hypothèse qui traite le lien entre RSE perçue et l'implication normative. Le tableau N°5 illustre les résultats de l'analyse :

Tableau N°5 : Test du lien entre la RSE aperçue et l'implication normative :

Dependent Variable: NORMATIVE				
Method: Least Squares				
Sample: 1 234				
Included observations: 233				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RSE	0.738475	0.042593	17.33802	0.0000
C	0.013026	0.042501	0.306496	0.7595
R-squared	0.565468	Mean dependent var		0.013026
Adjusted R-squared	0.563587	S.D. dependent var		0.982045
S.E. of regression	0.648754	Akaike info criterion		1.981020
Sum squared resid	97.22365	Schwarz criterion		2.010643
Log likelihood	-228.7888	Hannan-Quinn criter.		1.992965
F-statistic	300.6070	Durbin-Watson stat		1.744937
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source : Résultats retirés du logiciel SPSS-AMOS 22

D'après le tableau N°5 nous remarquons que la signification bilatérale entre l'IA et la RSE est inférieure à 0,05 il existe donc un lien significatif entre les deux variables c'est-à-dire qu'il y a une dépendance entre les deux variables. La corrélation s'élève à 0,738 avec un risque d'erreur de à 0,042. Ce qui nous permet de constater que l'hypothèse suivante (H2 : la perception de la RSE par les salariés impacte positivement l'implication normative) est confirmée.

Concernant l'impact de la RSE perçue sur l'implication Calculée dans notre échantillon, nous avons les résultats présentés dans le tableau N°6 ci-dessous :

Tableau N°6 : Test du lien entre la RSE aperçue et l'implication calculée :

Dependent Variable: CALCULEE				
Method: Least Squares				
Sample: 1 234				
Included observations: 231				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RSE	0.066764	0.065364	1.021410	0.3081
C	0.008476	0.065422	0.129557	0.8970
R-squared	0.004535	Mean dependent var		0.008161
Adjusted R-squared	0.000188	S.D. dependent var		0.994407
S.E. of regression	0.994313	Akaike info criterion		2.835092
Sum squared resid	226.4029	Schwarz criterion		2.864896
Log likelihood	-325.4531	Hannan-Quinn criter.		2.847113
F-statistic	1.043278	Durbin-Watson stat		0.658058
Prob(F-statistic)	0.308138			

Source : Résultats retirés du logiciel SPSS-AMOS 22.

Le tableau indique que la signification bilatérale entre l'IA et la RSE est supérieur à 0,05 il n'est existe pas donc un lien significatif entre les deux variables c'est-à-dire qu'il y a une indépendance entre les deux variables. La corrélation égale à 0,066 avec un risque d'erreur de à 0,065. Ce qui nous permet de constater que l'hypothèse suivante (H3 : la perception de la RSE par les salariés impacte positivement l'implication calculée) n'est pas confirmée.

Tableau N°7 : Récapitulatif de résultats des hypothèses de la recherche

Intitulés des hypothèses testées	Décision
H1 : la perception de la RSE par les salariés impacterait positivement l'implication affective	Hypothèse acceptée
H2 : la perception de la RSE par les salariés impacterait positivement l'implication normative	Hypothèse acceptée
H3 : la perception de la RSE par les salariés impacterait positivement l'implication calculée	Hypothèse rejetée

CONCLUSION

A l'issu de cette investigation, nous avons apporté un intérêt sur le plan théorique et managérial.

Tout d'abord, cette recherche a permis de s'aligner sur certaines études validées dans des recherches antérieures. Dans les recherches en gestion, les chercheurs ont toujours confirmé la relation entre la RSE perçue et l'implication organisationnelle (Pratt 1998 Gond El-akremi Igalens .Swaen. Kim et al 2010 ...)

Pour conclure les 3 hypothèses de recherches posées ont été vérifiées :

- Une politique de responsabilité sociétale efficace et bien perçue par les salariés impacte positivement et considérablement leur implication affective envers l'entreprise selon une échelle de Meyer et Allen (1990) et celle de Igalens et tahri 2012.
- Les salariés développent une implication organisationnelle normative par rapport à l'organisation dans laquelle ils travaillent selon une échelle de Meyer et Allen (1990) à cause des pratiques RSE.
- Quant à la troisième hypothèse, elle n'a pas été vérifiée, elle existe en fait une corrélation négative entre RSE et la troisième facette de l'implication organisationnelle « implication organisationnelle calculée ».

Nous pouvons aussi avancer que la perception de la RSE par les salariés, exerce un impacte remarquable sur les attitudes, notamment sur le soutien porté par l'organisation, le sentiment

de justice et de l'identification ce qui facilitent en ce sens l'attachement affectif et normatif des salariés à leur entreprise. L'entreprise et les employés sont donc tous, deux bénéficiaires d'une bonne politique RSE.

Les entreprises de pêches sont intéressés par le développement durable en raison de sa valeur ajoutée et de sa profitabilité potentielles (réponse aux demandes des consommateurs, réduction des coûts, et amélioration de l'image); ainsi que Les responsables de la société sont conscients de l'importance des pratiques sociales et environnementales dans le développement de la compétitivité de l'entreprise, mais la priorité à la pérennité économique et le manque de soutien public constituent les principales contraintes de la démarche de DD.

Nous estimons que les résultats de notre recherche montrent que les salariés sont plus impliqués à une entreprise qui intègre les pratiques de la RSE dans la stratégie globale de l'entreprise. Sur la base de ces résultats de la recherche, il semble important que les entreprises s'intéressent au pratiques RSE afin de satisfaire les salariés et par la suite garantir leur implication et leur engagement. Cette implication organisationnelle des cadres salariés pourra servir comme un véritable levier contribuant dans la performance globale et durable de l'entreprise. Et permet d'appréhender la RSE dans le contexte marocain à travers les entreprises de pêche.

Compte tenu de la nature de l'activité de pêche qui requiert souvent une main-d'oeuvre saisonnière les salariés peuvent se retrouver du jour au lendemain sans emploi. Cela ne permet pas d'en tirer des résultats fiables. Evidement, la compréhension de notre problématique mérite d'être analysée dans un autre contexte vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes et non pas seulement les salariés.

BIBLIOGRAPHIE:

Allen, N.J. & Meyer, J.P. (1990), « The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organisation», *Journal of Occupational Psychology*, vol. 63, p. 118.

Allen, N.J. & Meyer, J.P. (1993), « Organizational Commitment: Evidence of Career Stage Effects? », *Journal of Business Research*, n° 26, pp: 40-61.

Aguinis, H. & Glavas, A. (2013). Embedded versus peripheral corporate social responsibility: psychological foundations. *Ind. Organ. Psychol.* 6, pp : 314–332.

Becker, T. & Billings, R. & Eveleth, N. & Gilbert, L. (1996), « Foci and bases of employee commitment: Implications for job performance », *Academy of Management Journal*, vol. 39, N°2, pp: 464-502.

Bloom, P.N. & Hoeffler, S & Keller K. L. (2010). Understanding Stakeholder Responses to Corporate Citizenship Initiatives: Managerial Guidelines and Research Directions. *Journal of Public Policy and Marketing*, Vol. 29, Issue 1, pp. 78-88.

Brammer, S. & Millington, A. & Rayton, B. (2007). « The contribution of corporate social responsibility to organizational commitment ». *International Journal of Human Resource Management*, pp : 1701-1719.

Caligiuri, P. & Mencia, A. & Jiang, K. (2013). the influence of company-sponsored volunteerism programs on employees, NGOs, and business units. *Pers. Psychol.*

CAPRON, M. & QUAIREL, L. (2010), *Mythes et réalités de l'entreprise responsable*, La Découverte, Paris.

Charles, B. & Commeiras, N. (2002). L'implication, le concept. In: NEVEU, J.P. Et THEVENET, M. (éd.), *L'implication au travail*. Paris : Vuibert.

Cohen, A. (1993), « Organizational commitment and turnover, a meta-analysis ». *Academy of management journal*, vol.36, pp : 1140-1157.

Glavas, A. & Kelley, K. (2014). The effects of perceived corporate social responsibility on employees. *Bus. Ethics Q.* 24, pp : 165–202

Glavas, A., & Piderit, S.K. (2009). How does doing good matter? Effects of corporate citizenship on employees. *J. Corporate Citizensh.* 36, 51–70.

Grant, A. M. (2008). Does intrinsic motivation fuel the prosocial fire? Motivational synergy predicting persistence, performance, and productivity. *J. Appl. Psychol.* 93, pp : 48–58.

Igalens, J. (2011), « La responsabilité sociale des entreprises vue par les salariés : phare ou rétroviseur ? » *Revue de gestion des ressources humaines*, édition 4, N° 82, pp : 33-45.

Jones, D.A. & Willness, C.A. & Madey, A. (2014). Why are job seekers attracted by corporate social performance? Experimental and field tests of three signal-based mechanisms. *Acad. Manag. J.* 57, pp : 383–404.

Malherbe, J. & Saulquin, D. (2003), « Reconnaissance et GRH ». In : Actes du 14e congrès de l'AGRH.

Mowday R. & Steers R. & Porter L. (1979), The measurement of organizational commitment. *Journal of vocational behaviour*, vol. 14, pp : 224-247.

Peloza, J. (2009). The challenge of measuring financial impacts from investments in corporate social performance. *J. Manag.* 35, 1518–1541.

Peterson, D. (2004), « Benefits of Participation in Corporate Volunteer » Programs: Employees' Perceptions, *Personnel Review*, p : 615.

Porter, L. & Steers R. & Mowday R. & Boulian P. (1974), Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians . *Journal of applied psychology*, vol. 59, pp : 603-609.

Porter, L. & Steers, R. (1982), Employee- organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover, New York: Academic Press.

Rosso, B. D. & Dekas, K .H. & Wrzesniewski, A. (2010). On the meaning of work: a theoretical integration and review. *Res.Organ.Behav.* 30, pp : 91–127.

Rupp, D. E. & Williams, C. A. & Aguilera, R. V. (2011). « Increasing corporate social responsibility through stakeholder value internalization (and the catalyzing effect of new governance): an application of organizational justice, self-determination, and social influence theories, » in *Managerial Ethics: Managing the Psychology of Morality*, ed. M. Schminke (New York, NY: Routledge), pp : 69–88.

Tahri, N. (2014), *Responsabilité sociale des entreprises et comportements citoyen*, Éditeur : EMS Editions.

Valentine,S. & Fleischman.(2008). Ethics programs, perceived corporate social responsibility and job satisfaction. *J. Bus.Ethics* 77, pp : 159–172.

Vardi, Y. & Wiener, Y. (1982) « Relationships Between Job, Organization, and Career Commitment and Work Outcomes, an Integrative Approach. *Organizational Behaviour and Human Performance* », vol.26, pp : 81-96.

Ouassal, L. & Chaouki, F. (2018), L'impact de la responsabilité sociale des entreprises sur l'implication affective des salariés auprès des entreprises de pêche au Maroc, *Revue Internationale d'Economie et de Gestion Stratégique de processus d'Affaires*.

Ouassal L. (2019), l'impact de la perception de la responsabilité sociale des entreprises sur l'implication organisationnelle des cadres salariés : cas de l'OCP site de SAFI, thèse soutenue en Décembre 2019.

Ouassal L. (2019) « L'impact de la perception de la RSE sur l'implication organisationnelle des salariés : Description Contextuelle de l'OCP site de SAFI », *Revue Internationale des Sciences de Gestion* « Numéro 6 / Volume 3 : numéro 1 » pp : 831 – 850.